

13.00.00 - PEDAGOGIKA FANLARI

Uzbek Journal of Science | Volume 1 | Issue 2 | 2026 | ISSN: 2181-1571

TEXNOLOGIYA FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY JIHOZLARNING
TUTGAN O'RNI

O'tajonov Salim*, G'ulomqodirova Madinaxon

Fergana State University

* otajonov_s@mail.ru

Received: 01 June 2026 | Accepted: 01 June 2026

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada texnologiya fanini o'qitishda zamonaviy asbob-uskunalarining ahamiyati va ularning ta'lim jarayonidagi o'rni tahlil qilinadi. Maqolada interaktiv doskalar, 3D printerlar, robototexnika vositalari, virtual reallik texnologiyalari va boshqa innovatsion jihozlar orqali o'quvchilarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish imkoniyatlari ko'rsatib berilgan. Shuningdek, texnologiya fanida amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, kreativ tafakkurni shakllantirish va o'quvchilarning raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy asbob-uskunalarining tutgan o'rni yoritilgan. Maqolada mavjud muammolar, ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar hamda texnologiya fanini innovatsion asosda rivojlantirish yo'llari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Texnologik ta'lim, zamonaviy asbob-uskunalar, innovatsion texnologiyalar, robototexnika, 3D printer, virtual reallik (VR/AR), kasbiy kompetensiyalar, STEAM-ta'lim, interaktiv ta'lim, amaliy ko'nikmalar.

Kirish

Texnologiya fanining asosiy maqsadlaridan biri — o'quvchilarni bo'lajak kasbga tayyorlash, ularning qiziqishi va iste'dodini erta aniqlashdir. Hozirgi global iqtisodiyot sharoitida yoshlarning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligi ularning texnologiyalarni tushunishi, ishlab chiqarish jarayonlarini bilishi va turli texnik ko'nikmalarga ega bo'lishi bilan chambarchas bog'liq [1].

Texnologiya fani nafaqat amaliy ko'nikmalarni, balki o'quvchilarning texnik tafakkurni va fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Texnik tafakkur — bu muhandislikka xos fikrlash, texnik tizimlarning ishlash prinsiplarini tushunish va muammolarga texnologik yechim topish qobiliyatidir [2].

Bugungi kunda barcha sohalar texnologiyalar bilan bog'langan: tibbiyot, transport, qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish, axborot texnologiyalari va boshqalar. Texnik tafakkurga ega bo'lgan yoshlar ushbu jarayonlarni tushunibgina qolmay, ularni modernizatsiya qilishga ham qodir bo'ladi. Bu esa jamiyat taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi.

Dunyo miqyosida texnik tafakkurni rivojlantirish — innovatsion iqtisodiyotning tayanchidir. Masalan, Yaponiya va Koreya kabi davlatlar texnologik ta'limni erta yoshdan rivojlantirib, texnik tafakkurni jamiyatning har bir qatlamida shakllantirgan. Shu bois ular ilg'or texnologiyalar sohasida yetakchilik qiladi.

Masalan, rivojlangan davlatlarda texnologik ta'lim boshlang'ich bosqichdan boshlab o'quvchilarga turli kasb turlari haqida tushuncha beradi, ularni hunarmandchilik, muhandislik, IT, energetika kabi sohalarga yo'naltiradi. Shu tariqa, yoshlar o'z qiziqishlarini aniqlab, o'z kelajak kasbini ongli ravishda tanlaydi. Bu

jarayon mamlakat iqtisodiyotining malakali kadrlar bilan ta'minlanishiga xizmat qiladi.

Texnologik ta'lim yoshlarni nafaqat mavjud bilimlarni o'zlashtirishga, balki yangi g'oya va yechimlarni topishga o'rgatadi. Zamonaviy dunyo innovatsiyalar asriga aylangan va har bir mamlakatning rivojlanish darajasi uning ilmiy-texnik salohiyatiga bog'liq.

Ijodiy yondashuv orqali o'quvchilar oddiy asboblardan va jarayonlarni yangilash yo'llarini topadi, yangi mahsulot va xizmatlar ishlab chiqish g'oyasini ilgari suradi.

3D printerlar, robototexnika, Arduino platformasi va dasturlash bo'yicha ta'lim olgan yoshlar. a innovatorlik qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Shu jihatdan, texnologik ta'lim ijodkor, tashabbuskor va yangilikka ochiq avlodni tarbiyalashning asosiy vositasidir. Ushbu jihozlardan tashqari, raqamli texnologiyalarga asoslangan jihozlardan foydalanish o'qitish samaradorligini oshiradi.

Bugungi kunda nazariy bilim yetarli emas — har qanday mutaxassis real hayotda o'z bilimlarini amalda qo'llay olishi zarur. Texnologik ta'limning ustunligi shundaki, u yoshlarni real asbob-uskunalar, dasturlar, ishlab chiqarish jarayonlari bilan tanishtiradi. Bu orqali o'quvchilar materiallar bilan ishlash, mexanizmlarni sozlash, elektron qurilmalarni boshqarish, dasturiy vositalarni o'zlashtirish kabi ko'nikmalarga ega bo'ladilar.

Ko'plab rivojlangan davlatlarda texnologik ta'lim amaliy tajribaga asoslanadi: o'quvchilar laboratoriyalar, ustaxonalar, fabrikalarda amaliyot o'taydi, bu esa ularning bo'lajak ish faoliyatiga moslashuvini osonlashtiradi. Shu orqali yoshlar maktabni bitirgach ham o'z kasbiy faoliyatini boshlashga tayyor bo'ladi.

Amaliy ko'nikmalar yoshlarning mehnat bozorida tezroq ish topishiga va o'zini o'zi rivojlantirishiga xizmat qiladi.

Kompyuter va axborot texnologiyalari: Bugungi raqamli asrda texnologik ta'limning ajralmas qismi — axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)dir. Kompyuterlar, interaktiv doskalar, multimedia proyektorlar va 3D modellashtirish dasturlari o'quvchilarga murakkab texnik jarayonlarni ko'rgazmali tarzda tushunishga yordam beradi. CAD/CAM (Computer-Aided Design / Computer-Aided Manufacturing) tizimlari orqali texnik chizmalar va loyiha ishlari professional darajada bajariladi. Virtual laboratoriyalar va simulyatorlar esa o'quvchilarga qimmatbaho jihozlarsiz xavfsiz tajribalar o'tkazish imkonini beradi. Bu esa resurslarni tejash va ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Dunyo tajribasida, masalan, Finlyandiya, Estoniya va Janubiy Koreya kabi davlatlarda axborot texnologiyalari boshlang'ich maktabdan boshlab o'quv dasturlariga joriy etilgan, bu esa yoshlarning ijodiy fikrlash va texnologik tafakkurini erta rivojlantiradi.

Robototexnika va mexatronika uskunalar: Robototexnika va mechatronika yoshlarni zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlariga tayyorlaydigan muhim yo'nalishdir. Arduino, Raspberry Pi, Lego Mindstorms kabi o'quv to'plamlari orqali o'quvchilar dasturlash, elektronika va avtomatika bo'yicha amaliy ko'nikmalarni egallaydilar. Robototexnika darslari yoshlarning mantiqiy tafakkurini, muammolarni tahlil qilish va hal etish qobiliyatini rivojlantiradi.

Masalan, AQSh va Yaponiyada maktab bosqichidan boshlab o'quvchilar robototexnika bo'yicha musobaqalarda qatnashadi, bu esa ularning kelajakda IT, muhandislik va avtomatlashtirish sohalarida yetakchi bo'lishiga asos yaratadi.

Texnologik ta'limda klassik uskunalar ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Zamonaviy ustaxonalar mexanik va elektron o'lchov asboblari, metallga ishlov berish stanoklari, lazer kesish uskunalar va 3D printerlar bilan jihozlanmoqda. Bu o'quvchilarga haqiqiy ishlab chiqarish jarayonlari bilan tanishish imkonini beradi.

Shu orqali yoshlar materiallar bilan ishlash, konstruksiyalar yasash, detallarni yig'ish va sozlash bo'yicha puxta amaliy ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Germaniya va Shveytsariya kabi sanoati rivojlangan davlatlarda bu tizim "dual ta'lim" modeli orqali yanada samarali tashkil etilgan: nazariy ta'lim maktabda, amaliyot esa ishlab chiqarish korxonalarida olib boriladi.

Sanoat simulyatorlari va VR/AR texnologiyalari: Virtual (VR) va kengaytirilgan reallik (AR)

texnologiyalari texnologik ta'limni butunlay yangi bosqichga olib chiqdi. Endilikda o'quvchilar xavfsiz virtual muhitda sanoat jarayonlarini o'rganishi, murakkab qurilmalar va uskunalar bilan tajribalar o'tkazishi mumkin. Masalan, aviatsiya va tibbiyot sohalarida VR/AR texnologiyalari yordamida pilotlar va shifokorlar real vaziyatlarni simulyatsiya orqali mashq qiladi. Bu tajribani texnologik ta'limga tatbiq qilish orqali o'quvchilar qimmat va xavfli jarayonlarni xavfsiz sharoitda o'rganadilar.

Kanada va AQSh kabi davlatlarda VR/AR texnologiyalaridan foydalanish ta'lim samaradorligini 30–40% ga oshirgani haqida ilmiy tadqiqotlar mavjud [3].

Zamonaviy asbob uskunalaridan foydalanish quyidagi hollarda namoyon bo'ladi:

1. Ta'lim samaradorligini oshiradi: Nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirib, o'quvchilarni jarayonning bevosita ishtirokchisiga aylantiradi. Shu orqali bilimlarni mustahkamlash osonlashadi.
2. Motivatsiyani kuchaytiradi: Zamonaviy uskunalar bilan ishlash o'quvchilarni darslarga qiziqtiradi, ularni o'z-o'zini rivojlantirishga undaydi.
3. Kasbiy kompetensiyalarni shakllantiradi: Bitiruvchilar ishlab chiqarishga moslashgan, tayyor kadrlar sifatida yetishadi.
4. Innovatsion tafakkurni rivojlantiradi: Yangi texnologiyalar bilan ishlash yoshlarni ijodkor va yangilikka ochiq mutaxassislariga aylantiradi.
5. Vaqt va resurslarni tejaydi: Simulyatorlar va raqamli texnologiyalar yordamida murakkab jarayonlar tez va samarali o'rganiladi.

Pedagogik yondashuvlar: STEAM-ta'lim (Science, Technology, Engineering, Art, Math): Bu yondashuv fanlarni integratsiya qilish orqali o'quvchilarda kompleks bilim va ko'nikmalarni shakllantiradi. Masalan, fizika va matematika bilimlarini robototexnika orqali amalda qo'llash.

Loyiha asosida o'qitish (Project-Based Learning): Real hayotdagi muammolarni yechishga qaratilgan loyiha ishlari o'quvchilarning mas'uliyat va ijodkorlik sifatlarini oshiradi.

Ko'rgazmali va amaliy metodlar: Murakkab jarayonlarni sodda va tushunarli ko'rgazmalar orqali o'rgatish samaradorlikni oshiradi.

Masofaviy va aralash ta'lim (Blended Learning): Onlayn va an'anaviy ta'limni birlashtirib, o'quvchilarga o'z vaqtida va qulay tarzda o'rganish imkonini beradi.

Texnologik ta'lim jarayoniga zamonaviy asbob-uskunalar keng joriy etishda bir qator muammolar uchraydi. Ular ta'lim tizimi sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi va global miqyosda ham dolzarb hisoblanadi. Quyida asosiy muammolar va ularning yechimlari kengroq yoritiladi:

1. Moliyaviy cheklovlar va infratuzilma yetishmasligi:

Texnologik jihozlar, zamonaviy dasturiy ta'minot va ustaxonalar yuqori xarajat talab qiladi. Ko'plab maktab va kollejlarda, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda, barcha o'quvchilar uchun zamonaviy laboratoriyalarni tashkil etish imkoniga ega emas. Natijada ta'lim sifatida mintaqalararo tafovut yuzaga keladi: shahar maktablarida jihozlar yaxshi bo'lsa, qishloq joylarda oddiy kompyuterlar ham yetishmasligi mumkin.

Davlat sarmoyasi va budjet siyosati: Ta'lim sohasiga ajratiladigan mablag'ni oshirish, texnologik ta'limni ustuvor yo'nalish sifatida belgilash.

Xususiy sektor ishtiroki: Yirik kompaniyalar va ishlab chiqarish korxonalarini homiylik loyihalariga jalb qilish. Masalan, Germaniyada "Dual ta'lim" modeli orqali korxonalar maktab va kollejlarni o'z hisobidan ustaxona va jihozlar bilan ta'minlaydi.

Grant va xalqaro loyihalar: Jahon banki, UNICEF, UNESCO kabi tashkilotlar bilan hamkorlikda o'quv maskanlarini texnologiyalar bilan ta'minlash.

Texnologiyalarni ijaraga olish yoki ko'chma laboratoriyalar: Har bir maktab uchun jihozlar sotib olish shart emas, balki ko'chma ustaxonalar va o'quv markazlari orqali ham samarali ta'lim berish mumkin.

2. Pedagoglar malakasining pastligi:

Zamonaviy texnologiyalar tez rivojlanayotganligi sababli o'qituvchilar ulardan samarali foydalanish bo'yicha doimiy malaka oshirishga muhtoj. Ba'zi o'qituvchilar yangi texnologiyalarni o'zlashtirishda qiynaladi, bu esa darslarning sifatiga ta'sir qiladi.

Uzluksiz malaka oshirish tizimi: O'qituvchilar uchun yangi uskunalar va dasturlardan foydalanishni o'rgatuvchi kurslar, treninglar va seminarlar tashkil etish.

Onlayn ta'lim platformalari: Coursera, Khan Academy kabi platformalar orqali pedagoglarga bepul kurslar taqdim etish.

Tajriba almashish dasturlari: Rivojlangan davlatlarda ishlayotgan ustozlar bilan tajriba almashish, amaliyot dasturlarini tashkil etish. Masalan, Janubiy Koreya va Singapurda har bir o'qituvchi yiliga kamida bir necha marta texnologiyalar bo'yicha yangi malaka kurslarini o'taydi.

O'qituvchilarning innovatsion faoliyatini rag'batlantirish: Eng yaxshi texnologik dars metodikasini ishlab chiqqan o'qituvchilarni mukofotlash va grantlar ajratish.

3. O'quv dasturlarining eskirganligi va moslashuvchan emasligi:

Ko'plab maktablarda o'quv dasturlari zamonaviy texnologiyalar rivojlanishidan orqada qolgan. Ba'zi darslar hanzu eski usullar asosida olib boriladi, bu esa o'quvchilarning innovatsion fikrlashini cheklaydi.

O'quv dasturlarini zamonaviylashtirish: Innovatsion texnologiyalarni qamrab olgan yangi darslik va metodikalarni ishlab chiqish.

STEAM-ta'limni keng joriy etish: Fanlararo integratsiya orqali matematika, fizika, texnologiya va san'atni uyg'unlashtirish.

Moslashuvchan ta'lim dasturlari: Texnologiyalar tez rivojlanib borayotganligi sababli darsliklarni tez-tez yangilab turish.

Sanoat bilan hamkorlik: Ishlab chiqarish sohasidagi yangi texnologiyalarni bevosita ta'lim jarayoniga olib kirish. Masalan, Yaponiya maktablarida 3D printer va robototexnika uskunalari o'quv dasturining ajralmas qismidir.

4. Texnologik tengsizlik va mintaqalararo tafovut:

Ko'plab mamlatlarda texnologik imkoniyatlar markaziy va yirik shaharlarda to'plangan, chekka hududlarda esa uskunalar yetarli emas. Bu holat o'quvchilar uchun teng imkoniyatlarni cheklaydi va raqamli tafovutni oshiradi.

Raqamli infratuzilmani kengaytirish: Internet va elektr energiyasi bilan ta'minlash darajasini oshirish.

5. Talabalarning psixologik va motivatsion muammolari:

Ko'pincha zamonaviy texnologiyalar noto'g'ri yoki nazoratsiz qo'llanilsa, o'quvchilarda motivatsiya pasayishi yoki texnologiyadan maqsadsiz foydalanish holatlari kuzatiladi.

Ta'lim motivatsiyasini oshirish: Loyiha asosidagi o'qitish, gamifikatsiya (o'yin elementlarini kiritish) orqali darslarni qiziqarli qilish.

Texnologiyalarni ongli ishlatish madaniyatini shakllantirish: Media-savodxonlik darslarini joriy etish.

Ota-onalar bilan hamkorlik: Texnologiyalarni nazoratli ishlatishga oilalarda ham e'tibor qaratish.

XULOSA

Yuqorida keltirilgan fikrlarga asoslanib aytish mumkinki hozirgi kunda raqamli texnologiyalarni barcha sohalarga olib kitish bilan birgalikda, ta'lim sohasiga raqamli texnologiyalarga asoslangan texnologik jihozlarni texnologiya fanida o'qitish o'quvchilarning zamonaviy bilimlarga ega bo'lish bilan birga, fikrlash qobiliyatlari, tafakkuri, texnik ijodkorlik qobiliyatalari rivojlanadi va mustahkamlanadi. Shularni e'tiborga olib, ushbu maqola yaratildi va kelgusida texnologiya fanini yanada rivojlantirishda yuqorida aytilgan fikrlar asos bo'lib xizmat qiladi hamda o'qitish samaradorligi 30-40 % ga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

References

- [1] BO'LAJAK TEXNOLOGIYA TA'LIMI O'QUVCHILARIDA KASBIY KOMPETENTLIKNI OSHIRISH VA AMALIY MASHG'ULOT DARSLARINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH Savurova Shahrizoda Abdumalik qizi, Mo'minov Sarvar Qo'chqorovich.
- [2] PEDAGOGIKA FANINI RIVOJLANTRISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O'RNI 2024 / Nabyeva Firuza Odilovna.
- [3] Radianti, J., Majchrzak, T. A., Fromm, J., & Wohlgenannt, I. (2020). A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and research agenda. *Education and Information Technologies*.
- [4] Hamdamova, N. M., Barotov, M. H., & Shoyimova, M. R. (2023). O'QUVCHILARNING TEXNIK IJODKORLIK KOMPITENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHALASHKONSTRUKTORLIK ELEMENTLARIDAN FOYDALANISH. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(1), 248–252. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/1338>
- [5] Barotov M. H., "Texnologiya va dizayn'" modulining mashg'ulotlarida steam texnologiyalaridan foydalanib, mavzularni takomillashtirish texnologiyasi .
- [6] O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Texnologiya fanidan davlat ta'lim standarti. Toshkent, 2021.
- [7] O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. Pedagogika va zamonaviy ta'lim texnologiyalari. Toshkent, 2020.
- [8] Jo'rayev A. Pedagogika va texnologik ta'lim metodikasi. —Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti,2022.
- [9] Madrahimov, M. Texnologik ta'limda innovatsion metodlar. —Toshkent: TDPU nashriyoti.2020.
- [10] To'laganov R.Shodmonov. Kasb-hunar ta'limi pedagogikasi. —Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.2019.